

INTENSIFYING THE PROCESS OF TRAINING OF ATHLETES FOR VARIOUS TYPES OF PARA SPORTS

M.Kh.Mirjamolov

State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan, Head of the Department "Adaptive Physical Education and Sports", p.f.b.f.d. (PhD), associate professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7485304>

Annotation. The article reveals the possibilities of planning multi-year training sessions in the long-term training of persons with disabilities. Information is also provided on the indicators of achieving systematic growth of the physical and technical capabilities of a person who comes to parasport, increasing the functional capabilities of the main systems of his body.

Keywords: Adaptive, movement capabilities, physical qualities, strong fatigue, recovery, training process, intensification.

Аннотация. Мақолада ногиронлиги бўлган шахсларни узоқ муддатли машғулотларни тузишда ўқув жараёнини кўпйиллик ўқув машғулотларини режалаштириш имкониятлари очиб берилган. Шунингдек параспортга келган шахснинг жисмоний ва техник имкониятларини тизимли равишда ўсишига эришиш, унинг танасининг асосий тизимларининг функционал имкониятларини ошириш кўрсаткичлари бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Адаптив, ҳаракат имкониятлари, жисмоний сифатлар, кучли толиқиш, қайта тиклаш, машғулот жараёни, интенсификация.

Аннотация. В статье раскрываются возможности планирования многолетних учебных занятий при многолетней подготовке инвалидов. Также представлена информация о показателях достижения планомерного роста физических и технических возможностей человека, приходящего в параспорт, повышения функциональных возможностей основных систем его организма.

Ключевые слова: Адаптивность, двигательные возможности, физические качества, сильное утомление, восстановление, тренировочный процесс, интенсификация.

In our republic, a lot of work is being done to improve the well-being of the population, strengthen their health, popularize physical education and sports among the population. The tasks of "social support of persons with limited physical abilities and disabilities, promotion of their rightful place in society, programmatic and methodical provision of integration of physical and social adaptation, professional rehabilitation and personnel training" are defined. [1,11,21,31,41,51,61,71,8]

When creating long-term training, it is necessary to ensure the organization of the training process in such a way that it is required to ensure that the training program can be significantly complicated from one stage of training or from one macrocycle to another. In this case, it is necessary to take into account the indicators of achieving a systematic increase in the physical and technical capabilities of a person who comes to parasport, increasing the functional capabilities of the main systems of his body. Therefore, intensification of the training process should clearly distinguish the directions in which the athlete should go along the entire path of improving movement activity. The main ones include: • suitability of the

athlete for para-sports according to his nosology; • an increase in the total volume of educational work performed during a separate academic year or macrocycle and the effect of paralympians on the body; • compliance with the limits of the stage of preparation for the highest achievements in a narrow sports specialty and being able to anticipate the prospects of paralympians; • an increase in the total number of training sessions in microcycles; .[2,12,22,32,42,52,62,72,82,] • increasing microcycles of training with heavy loads; • improving the quality of teaching by choosing the educational process "to ensure deep mobilization of functionality, taking into account the capabilities of the body; • gradual introduction of additional tools that increase the body's response to stress - training in medium and high mountain conditions, artificial hypoxia training, effective use of special tools to increase the efficiency of speed-strength training, etc. .[4,14,24,34,44,54,64,74,84]

Identifying, selecting and sorting (selection) of talented athletes and creating a healthy competition environment among people with disabilities in their training, including the introduction of a completely new system for the training and selection of reserve athletes for the Paralympics and pedagogical control in sports training through new approaches to the involvement of paralympic sports application of the methodology is of great importance. [5,15,25,35,45,55,65,75,85]

At the current stage of the development of Paralympic sports, we see such features that have a significant impact on the training process of paralympic reserve athletes and set new complex tasks and tasks for the coach and para-athletes, and these tasks and tasks, in turn, are the most suitable for organizing the training process. forces to develop forms and methods. [7,17,27,37,47,57,67,87]

THE TOTAL VOLUME OF EDUCATIONAL LOADS ON ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION AND
SPORTS

Preparation steps	Preparation period	Groups by functional capabilities	Filling groups		Mode of training		Total annual work volume (hours).
			Optimal	Maximum	Academic hours per week	From this, the volume of work according to the plan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sports - health	Throughout the period	III	8	10	6		276
		II	6	8	6		276
		I	3	3	6		276
Initial preparation	1 year	III	8	10	6		276
		II	6	8	6		276
		I	3	3	6		276
	More than 1 year	III	6	8	8		368
		II	4	6	8		368
		I	2	2	8		368
Study-exercise	1 year	III	5	6	12	3	552
		II	4	5	12	3	552
		I	2	2	12	3	552
	2 year	III	4	5	14	6	644
		II	3	4	14	6	644
		I	2	2	14	6	644
	3 year	III	4	5	18	6	828
		II	3	4	18	6	828
		I	2	2	18	6	828
	More than 3 year	III	4	4	20	6	920
		II	3	3	20	6	920
		I	1	1	20	6	920
Achieving perfection in sports	1 year	III	3	3	24	9	1104
		II	2	2	24	9	1104
		I	1	1	24	9	1104
	2 year	III	3	3	26	9	1196
		II	2	2	26	9	1196
		I	1	1	26	9	1196
	More than 2 year	III	3	3	28	9	1288
		II	2	2	28	9	1288
		I	1	1	28	9	1288
The stage of higher sports skills	Throughout the period	III	2	2	32	12	1472
		II	2	2	32	12	1472
		I	1	1	32	12	1472

Note: When drawing up the curriculum, the weekly schedule of academic sports training is carried out directly in the conditions of a sports school at the expense of 46 weeks of training. They will also continue their training based on the individual plans of the students during the active rest period, as well as 6 additional weeks of training in sports and health camps. With the increase in the total annual hours, the difference in hours can change to different types of training in academic years. [8,18,28,38,48,58,68,78,88]

Usually, the activation of the learning process in the directions indicated in the system of long-term improvement in sports theory does not happen uniformly, but is determined by laws and principles that determine the achievement of goals at each stage of long-term development. The first, second and third stages of long-term training are mainly characterized by an increase in the volume of educational work, which at the end of the third stage reaches approximately 60-75% of the values typical for the stage. [9,19,29,39,49,59,69,79,87] Preparation for the highest achievements is explained by an increase in the total volume of work in the future, as well as an increase in the share of intensive work in its total volume. We are also based on the general principles of organizing training based on these laws when training paralympians. At the same time, in order to introduce a training program that is both complicated and simplified in terms of training methodology for promising athletes entering the Paralympic sport at different ages, we recommended the implementation of load sizes in different proportions at the stages of preparation for high achievements and maximum realization of individual capabilities. [10,20,30,40,50,60,70,80,]

References:

1. Dilshod Baxtiyorovich Baxtiyorov AMPUNTANT FUTBOLCHILARNI JISMONIY TARBIYA VOSITALARI VA USLUBIYATI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ampuntant-futbolchilarni-jismoniy-tarbiya-vositalari-va-uslubiyati> (дата обращения: 15.11.2022).
2. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 15.11.2022)
3. M. X. Mirjamolov, R. F. Odilov, N. Y. Valiyeva, D. B. Baxtiyorov KO'RISH QOBILYATIDA NUQSONI BO'LGAN TALABALARDA HARAKAT KOORDINATSIYASINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI // Academic research in educational sciences. 2021. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ko-rish-qobilyatida-nuqsoni-bo-lgan-talabalarda-harakat-koordinatsiyasini-rivojlantirish-uslubiyati> (дата обращения: 12.12.2022)
4. М. Х. Миржамолов, Р. Ф. Одилов, Н. Ю. Валиева, Д. Б. Бахтиёров МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-koordinatsii-dvizheniy-u-studentov-s-narusheniyami-zreniya> (дата обращения: 12.12.2022).

5.Kh M. M.,

Svetlichnaya N. K. Abdiev Sh. A., Davlatova LT, Sobirova LB Improving Pedagogical Mechanisms to Increase Special Physical Preparation of Students with Disabilities in Uzbekistan // Psychology and education. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1379-1389

6. Lola Tilapovna Davlatova JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG'LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish-texnologiyalarining-dolzarbligi-va-ahamiyati> (дата обращения: 12.12.2022)

7. Л. Б. Собирова КЎРИШ ҚОБИЛИЯТИ БУЗИЛГАН БОЛАЛАРНИ СПОРТ ФАОЛИЯТИ ШАРОИТЛАРИГА МОСЛАШИШ ХУСУСИЯТЛАРИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-obiliyati-buzilgan-bolalarni-sport-faoliyati-sharoitlariga-moslashish-hususiyyatlari> (дата обращения: 12.12.2022).

8. Шерали Хошимович Ғофуров, Баҳодир Хошимович Ғофуров ЎЗБЕКИСТОНДА 5x5 ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИНИ ОММАЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ КЎРИШ ҚОБИЛИЯТИДА НУҚСОНИ БОР ШАХСЛАР ҲАРАКАТ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-5x5-futbol-sport-turini-ommalashtirish-or-ali-k-rish-obiliyatida-nu-soni-bor-shahslar-arakat-faolligini-rivozhlantirish> (дата обращения: 15.11.2022)

9. Sherali Xoshimovich G'ofurov, Baxodir Xoshimovich G'ofurov NOGIRONLAR ARAVACHASIDAN FOYDALANADIGAN UMURTQA POG'ONASI SHIKASTLANGAN YOSHLARNING ADAPTIV JISMONIY TARBIYASI // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nogironlar-aravachasidan-foydalanadigan-umurtqa-pog-onasi-shikastlangan-yoshlarning-adaptiv-jismoniy-tarbiyasi> (дата обращения: 15.11.2022).

10. Юнусов С.А. РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ ПАУЭРЛИФТЁРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ // Fan-Sportga. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachimost-psihologicheskoy-podgotovki-paralimpiytsev-pauerliftyorov-vysoko-y-kvalifikatsii> (дата обращения: 12.12.2022).

11. Юнусов, С. А. "Физическое воспитание школьников в инклюзивном образовании" SCIENTIFIC PROGRESS." Scientific Journal ISSN (2021): 2181-1601

12. Charos Alisher Qizi Berdiyeva JISMONIY IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABA QIZLARDA EGILUVCHANLIK VA UNI RIVOJLANTIRISH USULIYATI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-imkoniyati-cheklangan-talaba-qizlarda-egiluvchanlik-va-uni-rivojlantirish-usuliyati> (дата обращения: 12.12.2022).

Рухиддин 2, [13.12.2022 11:28]

13. Ч. А. Бердиева ЖИСМОНИЙ ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ТАЛАБАЛАР ОРГАНИЗМИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ УСУЛИ // Academic research in educational sciences. 2021. №Special Issue 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhismoniy-imkoniyati-cheklangan-talabalar-organizmining-funksional-olatini-ba-olash-usuli> (дата обращения: 12.12.2022)

14. Абдиев Ш.А. ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ЮКЛАМАЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ // Fan-Sportga. 2020. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-yu-ori-malakali-engil-atletikachilarni-musoba-a-yuklamalarini-rezhalashtirish> (дата обращения: 11.11.2022).

15. Абдиев Ш.А. ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ УЛОҚТИРУВЧИЛАРНИ МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИ МЕЪЁРЛАШ // Fan-Sportga. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-yu-ori-malakali-ulo-tiruvchilarni-mash-ulot-yuklamalarini-meyorlash> (дата обращения: 11.11.2022)
16. Lola Tilopovna Davlatova ADAPTIV SPORT O'YINLARINI (VOLEYBOL) O'QITISH METODIKASIDA HARAKAT USLUBLARI VA QOIDALARI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-voleybol-o-qitish-metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari> (дата обращения: 12.12.2022).
17. Миржамолов М.Х. ПАРА-СПОРТЧИЛАРНИНГ КИНЕМАТИК ҲАРАКАТ ИМКОНИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ // Fan-Sportga. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/para-sportchilarning-kinematik-arakat-imkoniyatlari-ta-lili> (дата обращения: 12.12.2022)
18. Бобомуродов, Н. Ш. "Структуры физической подготовленности курашистов" Вестник науки и образования научно-методической журнал № 4 (82)." Часть 2.2020 (2020): 41-44
19. Бобомуродов, Н. Ш. "Features of development of physical qualities in the process of sports training of students." International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24.09 (2020): 4225-4229.
20. Светличная Н. Коррекционно-педагогическое воздействие на сенсомоторное развитие детей с нарушениями интеллектуального развития // Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 379-386.
21. Светличная Н.К. Развитие инклюзивного образования в области адаптивного физического воспитания детей // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т. 27. – № 3. – С. 705-713. – DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-3-705-713. ISSN: 1810-0201 (Print). ISSN: 2782-5825 (Online).
22. «Олимпийский спорт и спорт для всех. – 2021. – С. 412-414.
- Валиева Н. Ю., Одилов Р. Ф. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТА ТОНУСНЫХ РЕФЛЕКСОВ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ С ПОМОЩЬЮ ФИТБОЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 966-972.
23. Odilov R.F., Valiyeva N.Y.Q. Sensor tizimida nuqsoni bo'lgan bolalar mashg'ulotlarini kompleks nazorat qilish // Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 670-674.
24. Миржамолов М. Х., Одилов Р. Ф., Зокиров Д. Р. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2020. – С. 20-23.
25. Миржамолов М. Х. ЭШИТИШ ҚОБИЛИЯТИ РИВОЖЛАНМАГАН ЎҚУВЧИЛАРДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ЎТКАЗИШ УСЛУБИЯТИ // Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 214-221.
26. Sherali Hoshimovich G'Ofurov MALAKALI SPINTERCHILARNING SPORT MASHG'ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI // Academic research in educational sciences. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/malakali-sprinterchilarning-sport-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari> (дата обращения: 13.12.2022).
27. Еофуров Ш. Jismoniy tarbiya vositalari orqali sportchilarni o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirish. – 2020.

28. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 13.12.2022).
29. Л. Т. Давлатова БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИДА ВА ИЛМИЙ НАЗАРИЙ СОҲАДА РИВОЖЛАНТИРИШ // Academic research in educational sciences. 2021. №Special Issue URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-tserebral-falazhida-zhismoniy-tayyorgarlikni-mash-ulot-zharayonida-va-ilmiy-nazariy-so-ada-rivozhlantirish> (дата обращения: 12.01.2022).
30. Л. Б. Собирова Эффективность использования специальных упражнений в профилактике нарушений роста у младших школьников // Academic research in educational sciences. 2021. №5.
31. Sherali Hoshimovich G. Ofurov Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarni mashg'ulotlarini rivojlantirishning usullari //Scientific progress. – 2021. – №. 8.
32. ЖИСМОНИЙ Л., НАЗАРИЙ Т., РИВОЖЛАНТИРИШ С. Academic research in educational sciences. 2021. № Special Issue 1 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-tserebral-falazhida-zhismoniy-tayyorgarlikni-mash-ulot-zharayonida-va-ilmiy-nazariy-so-ada-rivozhlantirish> (дата обращения: 12.01. 2022).
33. BOLALAR V. A. O'smirlar SPOR MAKTABLARIDA SPORCHILAR TAYYORLANISHINI TAKILISH BOSHLANGAN MASHG'ULOT GURUHI GofurovSh //X. Fan-Sportga. – 2020. – №. 5. – С. 38-40.
34. Еофуров Ш. NOGIRONLAR ARAVACHASIDAN FOYDALANADIGAN UMURTQA POG'ONASI SHIKASTLANGAN YOSHLARNING ADAPTIV JISMONIY TARBIYASI //МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ. – 2021. – Т. 4. – С. 24.
35. ЕОФУРОВ Ш. МАКТАБЛАРИДА БОШЛАНЕИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУ^ ИДА ШУЕУЛЛАНУВЧИ ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАР МАШЕУЛОТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. – 2020.
36. Sherali Hoshimovich G. O. MALAKALI SPRINTERCHILARNING SPORT MASHG'ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI //Academic research in educational sciences. – 2021. – №. 4.
37. Мехриддин Хайриддинович Миржамолов КЎРИШ ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАРДА СПОРТ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-imkoniyati-cheklangan-shahslarda-sport-tehnikasiga-rgatishning-ziga-hos-zhi-atlari> (дата обращения: 16.12.2022).
38. Lola Tilopovna Davlatova ADAPTIV SPORT O'YINLARINI (VOLEYBOL) O'QITISH METODIKASIDA HARAKAT USLUBLARI VA QOIDALARI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-voleybol-o-qitish-metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari> (дата обращения: 16.12.2022).
39. Lola Tilapovna Davlatova JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG'LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №8.

URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish-texnologiyalarining-dolzarbligi-va-ahamiyati> (дата обращения: 16.12.2022).

40. Л. Т. Давлатова БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИДА ВА ИЛМИЙ НАЗАРИЙ СОҲАДА РИВОЖЛАНТИРИШ // Academic research in educational sciences. 2021. №Special Issue 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-tserebral-falazhida-zhismoniy-tayyorgarlikni-mash-ulot-zharayonida-va-ilmiy-nazariy-so-ada-rivozhlantirish> (дата обращения: 16.12.2022).

41. Юнусов С. А. Особенности периодизации тренировочного процесса атлетов высококвалифицированных парапауэрлифтёров. – 2021.

42. Юнусов С.А. РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ ПАУЭРЛИФТЁРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ // Fan-Sportga. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachimost-psihologicheskoy-podgotovki-paralimpiytsev-pauerliftyorov-vysoko-y-kvalifikatsii> (дата обращения: 16.12.2022).

43. Миразимова Ф., Давлатова Л. Т. Использование адаптивной физической культуры при обучении студентов с инвалидностью и особыми физическими потребностями //Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах. – 2022. – Т. 1. – С. 138-141.

45. Lola Tilarovna Davlatova JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG'LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish-texnologiyalarining-dolzarbligi-va-ahamiyati> (дата обращения: 16.12.2022).

46. Л. Б.Собирова ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ РОСТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ // Academic research in educational sciences. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-spetsialnyh-uprazhneniy-v-profilaktike-narusheniy-rosta-u-mladshih-shkolnikov> (дата обращения: 16.12.2022).

47. Kh M. M., Svetlichnaya N. K. Abdiev Sh. A., Davlatova LT, Sobirova LB Improving Pedagogical Mechanisms to Increase Special Physical Preparation of Students with Disabilities in Uzbekistan //Psychology and education. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1379-1389.

48. Nurullayevna B. S., Sobirova L. МАКТАВГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA YASSI OYOQLIKNI JISMONIY MASHG'ULOTLARDA GIMNASTIKA VOSITALARI ORQALI OLDINI OLIH //ТА'ЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 65-69.

49. Лайло Бахромовна Собирова ГОЛБОЛ-КЎРИШ ҚОБИЛИЯТИ БУЗИЛГАН БОЛАЛАРНИНГ КОРДИНАЦИОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/golbol-k-rish-obiliyati-buzilgan-bolalarning-kordinatsion-obiliyatini-rivozhlantirish-vositalari-samaradorligi> (дата обращения: 16.12.2022).

50. Sobirova L. B. Efficiency of Using Special Exercises for Preventing Scoliosis Initial Age Children //Eastern European Scientific Journal. – 2018. – №. 6.

51. Sobirova L. B. THE USE PHYSICAL EDUCATION ARRANGEMENT TO PREVENT DISORDERS IN 7-10 GRADE PUPILS //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 411-415.

52. Sherali Hoshimovich G. O. et al. Scientific progress. 2022. № 1 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 04.02.2022).
53. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 16.12.2022).
54. М. Х. Миржамолов, Р. Ф. Одилов, Н. Ю. Валиева, Д. Б. Бахтиёров МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-koordinatsii-dvizheniy-u-studentov-s-narusheniyami-zreniya> (дата обращения: 16.12.2022).
55. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 16.12.2022).
56. Sherali Hoshimovich G. O., Dilshod Baxtiyor O. G., Li Baxtiyorov U. A. S. Maktabgacha yoshdagi bolalarni yengil atletika mashqlari orqali mashg'ulotlarini tashkil etish //Scientific progress. – 2022. – №. 1.
57. Dilshod Baxtiyorovich Baxtiyorov AMPUNTANT FUTBOLCHILARNI JISMONIY TARBIYA VOSITALARI VA USLUBIYATI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ampuntant-futbolchilarni-jismoniy-tarbiya-vositalari-va-uslubiyati> (дата обращения: 16.12.2022).
58. Абдурахимова Ш. А., Бахтиеров Д. Б. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ СТРЕЛКОВ 13-14 ЛЕТ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА //Рекомендовано к изданию Советом по качеству УралГУФК Протокол № 8 от 14 мая 2018 г. – 2018. – С. 19.
59. Абдиев Ш.А. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА // Современное образование (Узбекистан). 2021. №1 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/planirovanie-trenirovochnoy-nagruzki-vysokokvalifitsirovannyh-legkoatletov-s-porazhenim-oporno-dvigatel'nogo-apparata-1> (дата обращения: 11.11.2022).
60. Абдиев Ш.А. ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ЮКЛАМАЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ // Fan-Sportga. 2020. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-yu-ori-malakali-engil-atletikachilarni-musoba-a-yuklamalarini-rezhalashtirish> (дата обращения: 11.11.2022).
61. Абдиев Ш.А. ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ УЛОҚТИРУВЧИЛАРНИ МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИ МЕЪЁРЛАШ // Fan-Sportga. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-yu-ori-malakali-ulo-tiruvchilarni-mash-ulot-yuklamalarini-meyorlash> (дата обращения: 11.11.2022).

62. Шерзод Абдурахмонович Абдиев ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИДА НУҚСОНИ БЎЛГАН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ УЛОҚТИРУВЧИЛАРНИ МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ // Scientific progress. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparatida-nu-soni-b-lgan-yu-ori-malakali-ulo-tiruvchilarni-mash-ulot-yuklamalarini-optimallashtirish> (дата обращения: 11.11.2022).
63. Шерзод Абдурахмонович Абдиев ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА // Academic research in educational sciences. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/planirovanie-trenirovochnoy-nagruzki-vysokokvalifitsirovannyh-legkoatletov-s-porazhenim-oporno-dvigatel'nogo-apparata> (дата обращения: 11.11.2022).
64. Абдиев Ш.А. Енгил атлетикани ўқитиш методикаси (Адаптив жисмоний тарбия ва спорт) // Ўқув қўлланма- Чирчиқ, Т.; 2020. - 200 б.
65. Миржамолов.М.Х., Абдиев Ш.А. Improving Pedagogical Mechanisms to Increase Special Physical Preparation of Students with Disabilities in Uzbekistan.(2021) 58 (2) ISSN:00333077. 317 - 323 Pg.
66. М. Х. Миржамолов, Ч. А. Бердиева ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРДА СКИБИНСК ИНДЕКСИ БЎЙИЧА ЎРТА АРИФМЕТИК ҚИЙМАТЛАР // Scientific progress. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-talabalarda-skibinsk-indeksi-b-yicha-rta-arifmetik-iyamatlar> (дата обращения: 16.12.2022).
67. Миржамолов М. Х., Одилов Р. Ф., Валиева Н. Ю. ДБ Бахтиёров МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ //Scientific progress. – 2022. – №. 1.
68. Миржамолов М.Х. РИО-ДЕ ЖАНЕЙРО ШАҲРИДА БЎЛИБ ЎТГАН XV ВА ТОКИОДА БЎЛИБ ЎТГАН XVI ПАРАЛИМПИАДА ЎЙИНЛАРИ ТАҲЛИЛИ // Fan-Sportga. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rio-de-zhaneyro-sha-rida-b-lib-tgan-xv-va-tokioda-b-lib-tgan-xvi-paralimpiya-yinlari-ta-lili> (дата обращения: 16.12.2022).
69. Миржамолов М. Х. Жисмоний имконияти чекланган уқувчи-ларнинг спорт маршрулотларига мослашиши //У^А ув услубий мажмуа, Тошкент. – 2014.
70. М. Х. Миржамолов, Р. Ф. Одилов, Н. Ю. Валиева, Д. Б. Бахтиёров МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-koordinatsii-dvizheniy-u-studentov-s-narusheniyami-zreniya> (дата обращения: 16.12.2022).
71. Salomov R. S., Mirjamolov M. X. Adaptation of students with disabilities to sports is a teaching aid. – 2015.
72. Мехриддин Хайриддинович Миржамолов КЎРИШ ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАРДА СПОРТ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-imkoniyati-cheklangan-shahslarda-sport-tehnikasiga-rgatishning-ziga-hos-zhi-atlari> (дата обращения: 16.12.2022).
73. Миржамолов М.Х. ПАРА-СПОРТЧИЛАРНИНГ КИНЕМАТИК ҲАРАКАТ ИМКОНИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ // Fan-Sportga. 2022. №2. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/para-sportchilarning-kinematik-arakat-imkoniyatlari-talili> (дата обращения: 16.12.2022).

74. М. Х. Миржамолов, Ч. А. Бердиева ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРДА СКИБИНСК ИНДЕКСИ БЎЙИЧА ЎРТА АРИФМЕТИК ҚИЙМАТЛАР // Scientific progress. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-talabalarda-skibinsk-indeksi-b-yicha-rta-arifmetik-iymatlar> (дата обращения: 16.12.2022).

75. Миржамолов М.Х. ЎЗБЕКИСТОНДА ПАРАЛИМПИА ХАРАКАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ЗАХИРА СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ИЛМИЙ ЁНДАШУВ // Fan-Sportga. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-paralimpiya-arakatini-rivozhlantirish-va-zahira-sportchilarni-tayyorlashda-ilmiy-yondashuv> (дата обращения: 16.12.2022).

76. М. Х. Миржамолов ТАЯНЧ – ҲАРАКАТ АЪЗОЛАРИ ШИКАСТЛАНГАН ЎҚУВЧИЛАРДА МУСКУЛ ФАОЛИЯТИНИНГ БУЗИЛИШ ТАРТИБИ УЧУН ФУНКЦИОНАЛ ТИЗИМ ДИНАМИКАСИ // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-azolari-shikastlangan-uvchilarda-muskul-faoliyatining-buzilish-tartibi-uchun-funksional-tizim-dinamikasi> (дата обращения: 16.12.2022).

77. ПАРА-СПОРТЧИЛАРНИНГ КИНЕМАТИК ҲАРАКАТ ИМКОНИАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ Миржамолов М.Х. Фан-Спортга. 2022. № 2. С. 8-10.

78. Миржамолов М. Х. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 50-55.

79. Миржамолов М. Х. Болалар мия фалажида тонус рефлексларининг таъсирини фитбол1 гимнастикаси ёрдамида ривожлантириш услубияти // Современное образование (Узбекистан). 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-miya-falazhida-tonus-reflekslarining-tasirini-fitbol1-gimnastikasi-yordamida-rivozhlantirish-uslubiyati> (дата обращения: 16.12.2022).

80. Mirjamolov M. H. Evaluating Results of Functional Opportunities and Organism Systems Relationship of Students with Limited Physical Opportunity //www. auris-verlag. de. – 2017. – Т. 4. – С. 5.

81. Nayriddinovich M. M. THE RESULT OF THE MARKS OF MUTUAL DEPENDENCE BODY SYSTEM OF THE STUDENT'S WHOSE PHISICAL POSSIBILITY ARE LIMITED AND FUNCTIONAL CAPACITY //ББК 75.03 А 38. – С. 142.

82. Мехриддин Хайриддинович Миржамолов КЎРИШ ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАРДА СПОРТ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-imkoniyati-cheklangan-shahslarda-sport-tehnikasiga-rgatishning-ziga-hos-zhi-atlari> (дата обращения: 16.12.2022).

83. Бобомуродов Н. Ш. Физическая реабилитация борцов с нарушениями в позвоночнике у квалифицированных борцов //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 874-879.

84. Бобомуродов Н. Ш. Technique of Recording Technical and Tactical Actions in Fight Turon //Eastern European Scientific Journal. – 2018. – №. 4. – С. 16-19.

85. Бобомуродов Н. Ш. Юкори малакали курашчиларнинг техник-тактик харакатларини ривожлантириш методикаси //Педагогик таълим" Илмий-назарий журнал. Тошкент. – 2011.
86. Бобомуродов Н. Ш. Контроль и анализ действий в борьбе турон //Фан-спорта" илмий-назарий журналы. Тошкент. – 2011.
87. Бобомуродов Н. Ш. Физиологический подход в прогнозировании перспективности борцов-туронистов //МуРаллим х, ем узликсиз билимлендириу" илмий-методикалык журнал. Нукус.-2019. – 2019.
88. Миржамолов М. Х., Одилов Р. Ф., Зокиров Д. Р. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2020. – С. 20-23.
- 89.Светличная Н.К. Адаптивное и оздоровительное физическое воспитание: учебное пособие. – Toshkent: O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI, 2022. – 200 с. ISBN: 978-9943-7751-1-4.
- 90.Светличная Н.К. Спорт в период пандемии COVID-19 // Фан-Спорта. – 2022. – № 1. – С. 3-7. ISSN: 2181-7804.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sport-v-period-pandemii-covid-19>
- 91.Светличная Н.К. Развитие инклюзивного образования в области адаптивного физического воспитания детей // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т. 27. – № 3. – С. 705-713. – DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-3-705-713. ISSN: 1810-0201 (Print). ISSN: 2782-5825 (Online).
URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-oblasti-adaptivnogo-fizicheskogo-vozpitaniya-detey>
- 92.Светличная Н. Коррекционно-педагогическое воздействие на сенсомоторное развитие детей с нарушениями интеллектуального развития // Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 379-386. ISSN: 2181-1385.
URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/korreksionno-pedagogicheskoe-vozdeystvie-na-sensomotornoe-razvitie-detey-s-narusheniyami-intellektualnogo-razvitiya>
- 93.Светличная Н.К. Комплексный подход в оценке функционального состояния лиц, занимающихся физической культурой и спортом // Вестник Ташкентской медицинской академии, 2022. Специальный выпуск. – С.385-388. ISSN: 2181-7812.
- 94.Светличная Н.К. Odamning jismoniy va funktsional tayyorgarligi darajisini baholash usuli. Способ оценки уровня физической и функциональной подготовленности человека: Ixtiro patenti № IAP 07017 // Rasmiy axborotnoma, №8(256), 2022. – С.48-49.
URL:https://my.ima.uz/cert-v1/default/check-patent?check_id=9824c26e1b6bd0951e0392ad4108657a
- 95.Светличная Н.К. Интеграция в спортивном образовании Узбекистана // Актуальные проблемы адаптивной физической культуры: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Омск: СибГУФКС, 2022. – С. 198-204. ISBN: 978-5-91930-207-0.
- 96.Светличная Н.К. Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов высокой квалификации в Олимпийском и Паралимпийском спорте // Сборник

Международной научно-практической конференции «Современная наука в Олимпийском спорте». – Ташкент: НОК Уз, 2022. – С. 348-352. ISBN: 978-9943-5718-1-5.
97.Светличная Н.К. Спорт и двигательная активность в период пандемии // Сборник Международной научной конференции «Итоги XXXII летних Олимпийских, XVI Паралимпийских Игр 2021 года и вопросы подготовки к очередным Олимпийским и Паралимпийским играм». – Чирчик: УзГУФКС, 2022. – С.140-142.

